

Ensayo Clínico con Ciclosporina A en pacientes COVID-19 (Cicloscovid)

Protocolo

Servicio Riojano de Salud. Logroño, La Rioja, España.

EudraCT: 2020-005573-27
Protocol Code: SAN-CIC-2020-01

Dr. Alejandro Jesús Bermejo Valdés
ajbermejo@riojasalud.es

Contenido

Glosario de algunos términos	2
Título del protocolo	3
Razón fundamental	3
Objetivos	3
Principal.....	3
Secundarios	3
Diseño general	5
Esquema de diseño	5
<i>Fase A</i>	5
<i>Fase B</i>	6
Finalización del tratamiento en el brazo intervención.....	7
Dosis y justificación de la dosis	8
Dosis de Ciclosporina A	8
Justificación de la dosis	9
Introducción	9
Justificación del ensayo	11
Población y muestra de ensayo	11
Criterios de inclusión	11
Criterios de exclusión	12
Intervención ante reacciones adversas	13
Manipulación y Almacenamiento de datos	13
Medidas para minimizar el sesgo	13
Aleatorización.....	13
Cumplimiento de la intervención del estudio.....	13
Terapia concomitante	14
Interrupción / retirada del participante	14
Evaluaciones de seguridad	14
Examen físico.....	14
Signos vitales	14
Evaluaciones de laboratorio clínico	15
Hospitalización	15
Consideraciones estadísticas	15
Determinación del tamaño de la muestra	15
Análisis estadístico	16
Consideraciones normativas y éticas	17
Proceso de consentimiento informado.....	17
Responsabilidades del investigador principal	18
Referencias Bibliográficas	18
Diagrama del Ensayo	19

Glosario de algunos términos

CsA	Ciclosporina A	CIOMS	Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas
UMI	Unidad Médica Intensiva	GCP	Buenas Prácticas Clínicas
RT-PCR	Reacción en Cadena de la Polimerasa con Transcripción Inversa, en tiempo real	GOT	Transaminasa glutámico oxalacética o AST (aspartato aminotransferasa)
ITT	<i>"Intention to Treat"</i> es el conjunto de individuos aleatorizados.	GPT	Transaminasa glutámico pirúvica o ALT (alanina aminotransferasa)
IV	Vía de administración intravenosa	GGT	Gamma-glutamil transpeptidasa
ACE2	Enzima Convertidora de Angiotensina 2	I. protrombina	Índice de protrombina
SARS-CoV-2 N	proteína N del SARS-CoV-2	CPK	Creatina-fosfoquinasa
CypA	Ciclofilina A	f. alcalina	Fosfatasa alcalina
ANOVA	Análisis de la Varianza	PCR	Proteína C Reactiva

Protocolo de Ensayo Clínico con Ciclosporina A

Propuesta

Servicio Riojano de Salud. Logroño, La Rioja, España.

Título del protocolo

Ensayo clínico abierto, controlado, aleatorizado, para evaluar eficacia y seguridad de la Ciclosporina A en pacientes con COVID-19.

Razón fundamental

El Coronavirus que ocasiona el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 2 (SARS-CoV-2) ha resultado en la propagación pandémica de la Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19), que en casos críticos resulta en insuficiencia pulmonar progresiva, complicaciones del síndrome de dificultad respiratoria aguda, y muerte. Existe una necesidad urgente de terapias eficaces para modificar la evolución severa de la enfermedad.

La Ciclosporina A (CsA) es un inmunosupresor con actividad anti-SARS-CoV-2 justificada *in-silico*^[1], y comprobada *in-vitro*^[2] e *in-vivo*^[3]. Además, está demostrada su actividad anti-tormenta de citoquinas^[4] y la disminución de la probabilidad de fallecimiento en el 81 % de los pacientes ingresados por COVID-19^[3] (estudio retrospectivo).

Objetivos

El ensayo será controlado con ‘tratamiento convencional’* en dos fases: A y B, para las cuales tenemos los siguientes objetivos:

Principal

Evaluar a la CsA como fármaco eficaz y seguro en la progresión severa de la COVID-19.

Secundarios

Secundarios. Fase A	Endpoints
1. Caracterizar el efecto de la CsA en pacientes que padecen COVID-19 comparado con tratamiento convencional, en términos de seguridad.	Medición de aparición de efectos adversos en planta**.
2. Caracterizar el efecto de la CsA en la resolución de los síntomas de pacientes	Medición de resolución y aparición de síntomas cada 3 días en planta. Medición de la Tasa de Curación.

que padecen COVID-19, comparado con tratamiento convencional.	Medición del tiempo hasta la curación (hasta el Alta Hospitalaria). Medición del tiempo hasta el empeoramiento (hasta ingreso en UCI).
3. Caracterizar el efecto de la CsA comparado con tratamiento convencional en pacientes que padecen COVID-19 en la disminución de tasa de ingreso en UMI***.	Medición de la Tasa de Ingreso en UMI.
4. Caracterizar el efecto de la CsA comparado con tratamiento convencional en pacientes que padecen COVID-19 en la disminución de Tasa de Mortalidad.	Medición de la Tasa de Mortalidad en planta.

Secundarios. Fase B	Endpoints
1. Caracterizar el efecto de la CsA en pacientes que padecen COVID-19 comparado con tratamiento convencional, en términos de seguridad.	Medición de aparición de efectos adversos en UMI.
2. Caracterizar el efecto de la CsA comparado con tratamiento convencional en pacientes que padecen COVID-19 en la resolución de los síntomas intra-UMI.	Medición de resolución y aparición de síntomas cada 3 días en UMI. Medición de la Tasa de curación. Medición del tiempo hasta la curación (hasta el alta hacia planta). Medición del tiempo hasta el empeoramiento (hasta el fallecimiento).
3. Caracterizar el efecto de la CsA comparado con tratamiento convencional en pacientes que padecen COVID-19 en la resolución de parámetros bioquímicos y hemodinámicos patológicos.	Medición de parámetros bioquímicos y hemodinámicos patológicos cada 3 días en UMI.
4. Caracterizar el efecto de la CsA comparado con tratamiento convencional en pacientes que padecen COVID-19 en el aumento de la Tasa de Altas en UMI.	Medición de la Tasa de Altas en UMI.
5. Caracterizar el efecto de la CsA comparado con tratamiento convencional en pacientes que padecen COVID-19 en la disminución de Tasa de Mortalidad intra-UMI.	Medición de la Tasa de Mortalidad en intra-UMI.

Secundarios. Post-alta hospitalaria	Endpoints
1. Caracterizar el efecto de la CsA comparado con tratamiento convencional en pacientes que padecieron COVID-19 en la evolución sus parámetros analíticos, serológicos y antigénicos.	Realización de analítica, serología y test de antígenos en el día 15 y 60 luego del alta hospitalaria.

2. Caracterizar el efecto de la CsA comparado con tratamiento convencional en pacientes que padecieron COVID-19 en la relación con la incidencia de secuelas a mediano plazo. Realización de pruebas de función respiratorias y medición de la incidencia de afección orgánica secundaria.

* Definimos 'tratamiento convencional' como el tratamiento habitual o protocolizado en el hospital donde se lleva a cabo el ensayo. Este control queda definido totalmente en los próximos acápites del presente documento.

** Definimos 'planta' como cada una de las zonas hospitalarias destinadas al ingreso de pacientes con COVID-19 (Área COVID-19), exceptuando la UMI.

*** UMI: Unidad de Medicina Intensiva.

Diseño general

Este es un ensayo abierto¹, doblealeatorizado, controlado en dos fases con 'tratamiento convencional' en pacientes con COVID-19. Esta estructura se establece sobre un diseño de *ensayo adaptativo con reasignación del tamaño de la muestra*.

En este diseño se realizará una incorporación progresiva de pacientes a los brazos (*diseño secuencial*) y cada grupo será medicado con un protocolo de tratamiento diferente (Diseño en paralelo).

Esquema de diseño²

Fase A

En este esquema del diseño tipo *adaptativo*, los participantes serán asignados al azar a 'tratamiento convencional' o intervención con CsA, luego de:

- Cumplir los criterios de hospitalización especificados en 'Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO'³.
- Cumplir los Criterios de Inclusión.
- Estar exentos de Criterios de Exclusión.
- Estar de acuerdo y haber firmado el Consentimiento Informado.

Luego de este *cribado*, que se realizará en planta, se realizará una primera aleatorización tipo 2: 1 para el brazo 'intervención con CsA' respecto al brazo de 'tratamiento convencional'⁴. Una segunda aleatorización se concebirá para homogenizar las variables clínicas (edad, sexo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad mórbida, EPOC, cardiopatía isquémica, nefropatías,

¹ No excluimos la posibilidad de tener un *evaluador ciego*.

² Se adjunta Diagrama del diseño.

³ Disponible en la Intranet del Servicio Riojano de Salud (Selene At. Especializada/Protocolo Actuación Coronavirus):

http://10.15.183.201/docapoyo/datos/docgeneral/Departamento%20de%20Enfermedades%20Infecciosas/CORONAVIRUS%202019%20nCoV/Protocolo%20de%20manejo%20clinico%20COVID_AE.pdf

⁴ Definimos tratamiento convencional como aquella intervención clínica referida en la actualización del 30 de octubre del protocolo 'Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO'.

hepatopatías e inmunosupresión) de ambos brazos de actuación (convencional e intervención).

Si se demuestra la eficacia del tratamiento con CsA con un $\alpha = 0.10$ (90 % de confianza), se derivarán a los pacientes directamente a intervención con CsA⁵, con reasignación de muestra de tipo 1: 0. La muestra total de esta primera fase (fase A) será aquella que permita tener una distribución normal para las variables a estudiar de los *pacientes evaluables*⁶ (por lo general, se necesitan muestras mínimas de $n = 30$), pues el número de pacientes con intención de tratar (ITT) no necesariamente se corresponde con el número de pacientes evaluables. Esto puede ocurrir por diversos motivos⁷:

- El paciente o tutor legal puede retirar el consentimiento
- El investigador decide sacar al paciente del ensayo por efectos adversos múltiples o severos
- Muerte < 72 h en planta
- Ingreso < 72 h en UMI
- Total remisión de los síntomas < 72 h en planta.

Planteamos el umbral de 72 h porque la evolución clínica-analítica favorable o desfavorable no se pueden atribuir a la CsA. La primera medición analítica de CsA se llevará a cabo a las 72 h del ingreso en planta y la concentración tisular en estado estable de CsA puede ser insuficiente.⁸

La eficacia de la CsA se medirá cada 3 días y se efectuará la reasignación de muestra cuando los resultados de las variables de eficacia tengan, para ambos brazos, una distribución normal y diferencias significativas según el intervalo de confianza que seleccionamos.

Fase B

Posterior a la primera fase, o fase A, los pacientes del brazo intervención que tengan criterio de ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos (UMI) (según protocolo hospitalario) serán candidatos para entrar en una segunda fase, o fase

⁵ El 90 % de *no error*, es asumible si tenemos en cuenta los beneficios de la CsA frente a la COVID-19 reportados en la literatura científica de los últimos meses. Igualmente, este aspecto necesitará una aprobación particular por el Comité de Ética del Hospital San Pedro. En el caso que se necesite una significación estadística superior se podrá asignar un $\alpha = 0.05$. Esto no implica a la $\alpha = 0.05$ del análisis final, solamente es un paso intermedio que tiene como único objetivo efectuar una reasignación de muestra hacia el brazo intervención.

⁶ Un *paciente evaluable* se define como: paciente ingresado que cumple los criterios de inclusión y está exento de los de exclusión, que ha firmado el consentimiento informado y pertenece a una muestra que cumple con el tamaño para ser representativa de la población (Las variables de esta muestra tienen una distribución normal).

⁷ El ITT puede tener una diferencia hasta del 20 % respecto a los pacientes evaluables.

⁸ No está justificado medir CsA plasmática antes de las 72 h. Es muy probable que no se hayan alcanzado los niveles necesarios de CsA o que el tiempo de acción del fármaco sea muy corto como para atribuirle efectos clínicos-analíticos significativos.

B, de ensayo controlado. En esta ocasión se efectuará una tercera aleatorización 1: 1 sobre el brazo intervención de fase A.

Los brazos de ramificación intra-UMI quedarán (teniendo en cuenta que también pueden ingresar a UMI pacientes provenientes del brazo de control de fase A):

- Brazo control que procede del brazo control de fase A.
- Brazo control que procede del brazo intervención de fase A.
- Brazo intervención.

La entrada en UMI implica también una homogeneidad de las variables clínicas en los pacientes evaluables, pero esta se realiza directamente en la aleatorización.

El tamaño de la muestra para cada brazo será aquel que permita tener una distribución normal ($n \cong 30$). Aunque este tamaño muestral está en función de la reasignación de muestra de la fase A y de una segunda reasignación de muestra hacia el brazo intervención en la fase B que, en equivalencia al primer caso, sería 1: 0: 0. Esta segunda reasignación tiene un *sentido hacia* el brazo intervención de la fase B *desde* ambos brazos control intra-UMI.

Cuando estos brazos estén completos, o sea, cuando cada uno alcance $n = 30$, se frena la entrada a ensayo de esta fase y se da por concluida. Sin embargo, para terminar con la entrada total de pacientes al ensayo se deberá cumplimentar los dos primeros brazos de la primera aleatorización. Por consiguiente, la muestra total de pacientes que se incluirán al ensayo es variable y está en función de las fases.

Finalización del tratamiento en el brazo intervención

El tratamiento de los pacientes evaluables finalizará si:

- El paciente es dado de alta hospitalaria (fase A) o de UMI (fase B)
- Existe resolución de síntomas y el investigador considera terminar tratamiento
- Estando en planta y/o en UMI el paciente ha sido tratado con CsA 40 *días*.
- Criterio médico del investigador debidamente justificado y documentado.

En cualquier fase, se podrá *enriquecer* el brazo intervención con un subgrupo de pacientes (ejemplo: diabéticos) cuyas variables de estudio muestren un beneficio del uso de CsA respecto a los controles, con $\alpha = 0.10$.

Luego del alta hospitalaria los pacientes no salen del ensayo, porque se precisarán datos plasmáticos a los 15 y 60 días post-alta sobre analítica, serología y antígenos del SARS-CoV-2.

En este ensayo estará abierto el reclutamiento de pacientes hasta alcanzar la medición de todos los objetivos principales y secundarios.

Dosis y justificación de la dosis

Dosis de Ciclosporina A

La dosis inicial se debe administrar el día del ingreso, luego de haberse firmado el Consentimiento Informado. No se podrá emplear ningún procedimiento invasivo para la administración de CsA previo a esta firma. La vía de administración ideal en la primera fase será la oral, comenzando con 2 mg/kg/dosis de CsA.

Las dosis orales se ajustarán de manera práctica siguiendo las siguientes pautas:

Dosis de inicio:

- $< 60\text{ kg} \rightarrow 100\text{ mg}$
- $60 - 80\text{ kg} \rightarrow 150 - 200\text{ mg}$.
- $> 80\text{ kg} \rightarrow 200 - 250\text{ mg}$

Escalada de dosis

Si existe buena tolerancia se aumentarán 50 mg al esquema anterior. Luego, escalada de dosis cada 48 h de forma personalizada según tolerancia y requerimientos hasta 5 mg/Kg/día , fraccionados en 2-4 dosis.

La primera dosis podría iniciarse por vía intravenosa (IV), ajustada por peso: 2 mg/kg/dosis . Luego, 50 mg/dosis vía IV. Cada infusión durará 2 horas, diluida en glucosa al 5 %.

A los pacientes se les asignará una dieta baja en grasas. Se deben reducir las dosis a pauta inmediatamente inferior en caso de un aumento del 30 % en la cifra basal de creatinina o mal control de la tensión arterial.

Este esquema de dosis baja de CsA, ajustado por el peso de los pacientes ($< 5\text{ mg/kg/día}$) se ha seleccionado porque la insuficiencia renal aguda está relacionada con dosis más altas de CsA.⁹

Hay que tener en cuenta algunos puntos relevantes en el uso de CsA. Por tanto se seleccionará una concentración plasmática de CsA objetivo entre $83 - 374\text{ nmol/L}$ (Límite superior permitido hasta 1050 nmol/L ^[5]). La concentración tisular en estado estable de CsA tiene lugar después de una dosis mínima

⁹ Ver Ficha Técnica de Ciclosporina de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: Sandimmun Neoral 25, 50, 100 mg cápsulas blandas, disponible en https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/60320/FT_60320.html. Sandimmun 250 mg/5 ml concentrado para solución para perfusión, disponible en https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/56798/FT_56798.html.

acumulada de 300 mg¹⁰. Si el paciente se ha tratado durante 6 días con CsA, se evaluarán los niveles plasmáticos de este fármaco cada 6 días¹¹.

En términos farmacológicos, el esquema de tratamiento con CsA finalizará bajo criterio médico.¹²

Justificación de la dosis

El esquema de dosis sobre el cual nos basamos fue publicado en el estudio retrospectivo *“Clinical characteristics and outcomes among hospitalized adults with severe COVID-19 admitted to a tertiary medical center and receiving antiviral, antimalarials, glucocorticoids, or immunomodulation with tocilizumab or cyclosporine: A retrospective observational study (COQUIMA cohort)”*^[5] con resultados muy alentadores para la CsA en pacientes COVID-19: disminución de la probabilidad de fallecimiento de hasta el 81 % de los pacientes incluidos. Además, utilizamos la correspondiente Ficha Técnica de Ciclosporina.

Introducción

La propagación comunitaria del SARS-CoV-2 ha resultado en la pandemia actual de COVID-19, que en casos graves resulta en una infección pulmonar progresiva, complicada con insuficiencia respiratoria y con alta prevalencia de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Aunque en varios países se han explorado diferentes terapias contra la COVID-19 grave, ninguna ha mejorado la supervivencia. Estas terapias han incluido antivirales, glucocorticoides e inmunoglobulinas.

La unión de la proteína S del SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 S) a la Enzima Convertidora de Angiotensina 2 (ACE2) en las células del huésped es el mecanismo de entrada viral en las células humanas conocido, pero el SARS-CoV-2 puede infectar las células mediante múltiples mecanismos. En un estudio español publicado en junio de 2020^[1] se ha propuesto evidencia que apoya hacia un mecanismo de infección alternativo. Este, involucra la interacción entre la proteína N del SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 N) y la glicoproteína transmembrana CD147, mediada por la Ciclofilina A (CypA). Si el SARS-CoV-2 utiliza un mecanismo de infección del SARS-CoV-2 N-CypA-CD147, un inhibidor de CypA podría resultar útil contra el SARS-CoV-2. La CsA es un fármaco inmunosupresor utilizado en la terapia del cáncer, con un mecanismo basado en la unión / inhibición de la proteína CypA en el citoplasma. La inhibición de CypA por CsA, además de prevenir la infección por SARS-CoV-2, también podría detener el ciclo de vida del virus intracelular^[1,2] y disminuir los efectos nocivos de la

¹⁰ La terapia antiviral con Tocilizumab aumenta los niveles plasmáticos de ciclosporina A. Si se administra Tocilizumab porque el paciente salga del brazo intervención, se debe tener en cuenta que los niveles plasmáticos de CsA pueden perdurar por más tiempo.

¹¹ A consideración de los investigadores participantes puede ser: lunes y viernes.

¹² Esto se deberá definir consensuado con los investigadores del ensayo.

tormenta de citoquinas por su efecto controlador sobre la secreción de estos mediadores químicos^[4].

La CypA está directamente implicado en producción de citoquinas, es proinflamatorio y generalmente es secretado por leucocitos, células endoteliales y células del músculo liso vascular que guían a los neutrófilos y eosinófilos a los sitios de estímulo, tanto *in vitro* como *in vivo*. La CypA extracelular también tiene efectos proinflamatorios sobre las células endoteliales al aumentar su proliferación, migración e invasión *in vitro*.^[4]

Las células inflamatorias expresan CD147, este se identificó como un antígeno asociado con la activación de las células T. El CD147 es un potente receptor de superficie celular para CypA y está involucrada en una cascada de señalización inducida por CypA que termina en la activación de ERK y quimiotaxis. La CypA interactúa con el residuo Pro²¹¹ en el dominio transmembrana de CD147 e inicia cascadas de señalización para inducir la expresión de CD147 en la superficie celular, lo que aumentaría la cantidad de CD147 disponible en la membrana y si este participara en la infección del SARS-CoV-2^[1] posiblemente implicaría una mayor disponibilidad post-infección de receptores para la entrada del virus. Después de la formación de un complejo con CypA, el truncamiento de la cola citoplasmática del CD147 anula su señalización y respuestas quimiotácticas, lo que sugiere la participación del dominio citoplásmico de CD147 en el ensamblaje del complejo transductor de señales. Se desconoce la internalización de CypA en la célula y el mecanismo o mecanismos moleculares por los que CypA interactúa con CD147 e induce la señalización intracelular. Sin embargo, esto ofrece información a favor de la posible internalización conjunta del SARS-CoV-2 con la CypA.

En el citoplasma, la CypA se une con los residuos aminoacídicos 170-176 en el dominio N-terminal de la subunidad p65 del NF-κB y promueve la translocación nuclear de NF-κB. El NF-κB es un factor de transcripción inducible con funciones centrales en la regulación de la expresión de una amplia variedad de genes, incluidas las citoquinas inflamatorias TNFα, IFNγ, IL-1β e IL-6. La CypA citoplasmática también induce la vía ERK1/2. ERK1/2 estimulado por CypA puede activar a su vez al NF-κB, que entra en el núcleo y regula la expresión de citoquinas. Es evidente que inhibir esta vía con CsA implica una disminución de la posibilidad de desencadenar una tormenta de citoquinas, incluso, independiente de la inhibición de la infección por SARS-CoV-2.^[4]

La posibilidad del mecanismo alternativo de infección CD147-SARS-CoV-2 N dependiente de CypA añade un punto primordial para controlar la evolución fatal de la COVID-19. De hecho, es posible que los efectos atribuibles a la CsA en los estudios que consideran como única vía de infección la dependiente del ACE2 podrían ser realmente debidos a la inhibición previa de la infección del SARS-

CoV-2 por la vía alternativa y al bloqueo de la multifunción intracitoplasmática de la proteína N, con o sin un bloqueo simultáneo de la vía NF- κ B intracelular.^[1]

El bloqueo de la entrada y replicación viral en las células del hospedero implica la neutralización viral. Además, el bloqueo de la secreción incontrolada de citoquinas implica la neutralización de la inflamación generalizada. Según esto, se espera que la CsA mitigue la gravedad de la enfermedad en pacientes con COVID-19. La disminución de la replicación viral también puede acortar la extensión y duración de la diseminación y transmisión viral, lo que tiene un impacto positivo en la salud pública.

Justificación del ensayo

Este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de la CsA en la mejoría clínica, disminución de ingresos en UMI y de mortalidad en pacientes COVID-19. Según esto, evaluaremos prospectivamente la eficacia y seguridad de la CsA en pacientes con COVID-19.

Población y muestra de ensayo

El ensayo se realizará sobre la población hospitalizada por COVID-19 referente a la Comunidad Autónoma de La Rioja, España. De esta población, se seleccionará de manera aleatoria una ITT hasta tener una muestra de pacientes evaluables con variables de distribución normal.

Criterios de inclusión

Los participantes hospitalizados son elegibles para ser incluidos en el ensayo solo si se aplican todos los criterios siguientes:

1. Tienen \geq 18 años de edad en el momento de la aleatorización.
2. Tiene uno o más de los siguientes síntomas de COVID-19:
 - Fiebre
 - Tos
 - Dolor de tipo pleurítico (a punta de costado)¹³
 - Disnea
 - Empeoramiento progresivo del estado general
3. Debe tener una prueba RT-PCR positiva para SARS-CoV-2, con muestra biológica tomada mediante hisopado nasofaríngeo.

¹³ Las fibras nerviosas que transmiten los impulsos dolorosos de la pleura parietal son ramas de los nervios intercostales salvo a nivel de la porción de la pleura que reviste la cúpula diafragmática en la que los estímulos se proyectan por el nervio frénico, mientras los generados en la parte periférica del diafragma lo hacen por el 5º y 6º nervios intercostales. Esto, visto la posibilidad del paciente de determinar las características semiológicas del dolor, implica que en el ensayo definimos al *dolor tipo pleurítico* como cualquier dolor localizado en regiones intercostales y subcostales una vez se hayan descartado etiologías de isquémica miocárdica.

Criterios de exclusión

Los participantes hospitalizados quedan excluidos del ensayo si se aplica alguno de los siguientes criterios:

1. Criterio de ingreso inminente ($< 72 h$) en UMI, de acuerdo a los criterios de ingreso en UMI del Hospital San Pedro en pacientes COVID-19.
2. Alergia o hipersensibilidad conocidas a cualquiera de los componentes utilizados en la formulación de las intervenciones.¹⁴
3. Infección bacteriana, fúngica, viral u otra infección grave, activa, sospechosa o probada (además de COVID-19) que a juicio del investigador podría constituir un riesgo al tomar la intervención.
4. Comorbilidad que requiera cirugía en menos de 7 días o que se considere potencialmente mortal dentro de 30 días.
5. Enfermedad, afección o trastorno sistémico concomitante grave que, en opinión de del investigador, debe excluir la participación en este estudio.
6. Cualquier estudio serológico previo al ingreso con IgG positiva para SARS-CoV-2.
7. Antecedente de RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva (o sea, diagnóstico previo de COVID-19).
8. Haber recibido una intervención de investigación para la profilaxis del SARS-CoV-2.
9. Haber recibido anticuerpo monoclonal para tratamiento de la COVID-19.
10. Antecedentes de tratamiento con plasma de pacientes COVID-19 convalecientes.
11. Haber recibido tratamiento con un antiviral específico contra el SARS-CoV-2.
12. Haber participado o estar participando en estudio con alguna vacuna contra el SARS-CoV-2.
13. Embarazo o lactancia referida por el participante, tutor legal o familiar.
14. Edad < 18 años.
15. Demencia avanzada.
16. Pronóstico vital inferior a 6 meses según criterio médico.
17. Insuficiencia renal crónica, con una tasa de filtración inferior a $25 ml/min / 1.73m^2$.
18. Infección por hepatitis B o C no tratada.
19. Enfermedad hepática grave conocida (niveles de aminotransferasas más de 5 veces el límite superior del rango normal o cirrosis hepática de clase Child-Pugh B o C).
20. Hipertensión arterial previa no controlada.
21. Intervalo Q-T prolongado en el electrocardiograma.
22. Cualquier medicación concomitante que contraindicara alguno de los fármacos seleccionados en el protocolo.¹⁵
23. Alta probabilidad de fallecer en las $24 h$ siguientes al ingreso, según criterio del equipo asistente.
24. Padecimiento de algún tipo de cáncer en el momento del cribado.

¹⁴ Consultar Ficha Técnica.

¹⁵ Disponible en la Ficha Técnica.

25. Antecedentes de haber sido transplantado de algún órgano.

Intervención ante reacciones adversas

Si se observan reacciones leves a la administración IV, se permite la administración de acetaminofén de 500 – 1000 *mg*. Se pueden administrar antihistamínicos y/u otros medicamentos adecuadamente indicados antes del inicio de las infusiones IV. Se tomará la decisión de implementar premedicación posteriores para estos participantes siempre que quede registrado en la documentación del ensayo. Cualquier premedicación administrada se documentará como terapia concomitante.

Los síntomas y signos que pueden ocurrir como parte de una reacción a la medicación están disponibles en la Ficha Técnica que quedará anexada a la documentación del ensayo.

Manipulación y Almacenamiento de datos

El investigador o la persona designada debe confirmar que se han cumplido las condiciones de conservación adecuadas del fármaco durante el transcurso de la intervención del ensayo. Cualquier mala-manipulación y/o mala-conservación se informará y tendrá que ser resuelta antes de la administración al paciente.

Solo los participantes inscritos en el ensayo pueden recibir la intervención con CsA y solo en el local autorizado el personal puede suministrar o administrar la intervención.

Toda la intervención del ensayo debe almacenarse en un lugar seguro, ambientalmente controlado y monitoreado (manual o automatizado) de acuerdo con las condiciones de almacenamiento disponibles en la Ficha Técnica con acceso limitado a los investigadores y al personal autorizado del local.

El investigador tiene responsabilidad sobre la intervención, la conciliación y el mantenimiento de registros que se lleven a cabo en el ensayo.

Medidas para minimizar el sesgo

Aleatorización

Todos los participantes serán asignados al azar. Se tabulará en Microsoft Excel para direccionar de manera aleatoria los pacientes a cada brazo. Una segunda aleatorización se supondrá para la homogenización de las variables de ambos brazos de fase A, y una tercera, para la entrada a fase B. En esta tercera aleatorización se tendrá que homogenizar igualmente la muestra.

Cumplimiento de la intervención del estudio

Los participantes recibirán la intervención del estudio directamente del investigador o su designado, bajo supervisión médica. La fecha y hora de la

dosificación se registrarán en documentos. La dosis de la intervención del estudio y la identificación del participante del estudio serán confirmadas en el momento de la dosificación personal designado del Hospital San Pedro.

Terapia concomitante

Cualquier terapia previa, como antivirales¹⁶, antibióticos, corticoesteroides, Analgésicos-Antipiréticos (ej: acetaminofén), Antiinflamatorios no Esteroideos y antipalúdicos utilizados como tratamiento se permiten. Pero no se permite el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes de COVID-19 o de bloqueadores de receptores de interleucina IL-6¹⁷ antes de la inscripción.

Se permite el uso de acetaminofén y corticosteroides del tipo dexametasona en cualquier momento durante el estudio. Otra medicación concomitante puede ser considerada de manera particular en cada paciente por el investigador, pero debe ser informado y registrado, además de aceptado por el Comité de Investigación del Hospital San Pedro.

Se debe contactar al investigador principal si hay alguna pregunta con respecto a los tratamientos concomitantes o previos.

Interrupción / retirada del participante

Un participante puede retirarse del estudio en cualquier momento:

- A petición del propio paciente
- A petición de su designado (por ejemplo, padres o tutor legal)
- A consideración del investigador por motivos que lo justifique
- Si el participante, por cualquier motivo, requiere tratamiento con otro agente terapéutico que se ha demostrado que es eficaz para el tratamiento de la indicación del estudio.

Evaluaciones de seguridad

Examen físico

Se realizará un examen físico completo en urgencias del hospital. Este examen excluye exámenes pélvicos, rectales y mamarios a menos que esté clínicamente indicado.

Signos vitales

Incluir:

- Temperatura corporal
- Tensión arterial
- Frecuencia cardíaca

¹⁶ Excepto el análogo de nucleótidos *Remdesivir*, que está en ensayo en el Hospital San Pedro.

¹⁷ Ejemplo: *Tocilizumab*, que es usado en el Hospital San Pedro.

- Frecuencia respiratoria

Además, se deben registrar los niveles de SATO₂ y FiO₂. Se pueden medir signos vitales adicionales durante el estudio si se justifica, según lo determinado por el investigador.

Evaluaciones de laboratorio clínico

Todas las evaluaciones de laboratorio requeridas por el protocolo deben realizarse de acuerdo con los *Criterios de Buenas Prácticas de Laboratorio*¹⁸. Los hallazgos anormales de laboratorio clínicamente significativos son aquellos que no están asociados con la enfermedad subyacente, a menos que el investigador considere y justifique otra causa.

El investigador debe revisar el informe del laboratorio, documentar esta revisión y registrar cualquier cambio clínicamente relevante que se pueda producir durante el ensayo. Los informes de laboratorio deben archivarlos con los documentos propios del ensayo.

Hospitalización

Si un participante es admitido para ingreso en el Hospital San Pedro, luego de su correspondiente inclusión en el ensayo, el participante permanecerá en el estudio y seguirá los procedimientos descritos.

Los Criterios de Ingreso en el Hospital San Pedro se anexan en el ensayo bajo la denominación 'Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO'.

Consideraciones estadísticas

Determinación del tamaño de la muestra

El tamaño de muestra para cualquiera de las fases será aquella que nos permita obtener una distribución normal respecto a las variables que se medirán en los participantes evaluables. Los ajustes periódicos a la proporción de asignación de participantes serán tabulados en Microsoft Excel y se usarán los estadísticos Kolmogorov-Smirnov¹⁹ o Shapiro-Wilks, según la muestra sea mayor o menor a 50 pacientes, respectivamente. Estos, se pueden calcular con el estadígrafo SPSS. Aquí, esperamos hasta que la distribución de la variable aleatoria sea igual a la distribución normal, o sea, estaremos introduciendo pacientes a los

¹⁸ En la página del Gobierno de España:

<https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/investigacionClinica/BPL.htm>, se pueden descargar los *Reales decretos* y *Órdenes* en los correspondientes Boletines Oficiales del Estado en relación a las Buenas Prácticas de Laboratorio.

¹⁹ A la prueba de Kolmogorov-Smirnov se le puede aplicar la corrección de Lilliefors.

brazos hasta que podamos aceptar se manera significativa la hipótesis nula (H_0) ($p > 0.05$).

Análisis estadístico²⁰

Esto quedará a discusión por el equipo de investigación del ensayo. No obstante, se puede tener en cuenta los siguientes puntos:

- Para la comparación de las medias muestrales de las distintas variables cuantitativas evaluables en los dos grupos de pacientes de la fase A, se puede realizar una prueba t-Student.
- El t-Student también se puede realizar para muestras relacionadas, lo que nos permitirá evaluar los efectos pre- y post-tratamiento para una muestra en particular. A pesar de este ser un ensayo controlado podemos realizar mediciones sobre cada uno de los brazos en diferentes etapas de los tratamientos convencional e intervención. Así, estaríamos evaluando la eficacia intra-muestral de cada tratamiento.
- Como la prueba t-Student lleva a implícita un Error de tipo I²¹ del 5 % para cada medida de pares de grupos en la fase B, para la comparación de las medias muestrales de las distintas variables cuantitativas evaluables en los grupos de pacientes de la fase B (tres grupos), se puede realizar un Análisis de la Varianza, ANOVA²². En este caso, si podemos rechazar H_0 y aceptar la hipótesis alternativa (H_1) (al menos una de las medias es diferente), realizaríamos una prueba post-hoc tipo Prueba de Tukey (también podemos aplicar el estadístico Bonferroni) para determinar cuáles de las medias cumplen la diferencia significativa. Si los tamaños muestrales son muy distintos entre los grupos, podemos utilizar una prueba post-hoc de Gabriel, y si además las varianzas no son iguales tendremos que realizar post-hoc de Games-Howell.
 - En el análisis ANOVA se asume un supuesto de normalidad que normalmente es comprobable con los test de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilks. Sin embargo, este supuesto se debió haber realizado previamente al ANOVA, en la asignación del tamaño total de la muestra para cada brazo.
 - La homogeneidad de varianzas (homocedasticidad) es otro supuesto del ANOVA que está contenido previamente, pero solo para variables clínicas. Para las variables analíticas la homogeneidad la comprobamos con un Test de Levene (o *prueba de homogeneidad de varianzas* en SPSS). En el caso que no se cumpla, porque el tamaño muestral de los diferentes grupos sea dispar, usamos las alternativas al ratio F²³: Brown-Forsythe F y Welch F, lo que ajustaría los grados de libertad y eliminaría estos problemas de no homogeneidad (aquí tendríamos que aplicar el post-hoc de Games-Howell).

²⁰ El estadígrafo SPSS contiene todas las herramientas que se discuten en este acápite.

²¹ Este α -error (o falso positivo) lo cometeríamos si rechazamos la hipótesis nula siendo esta verdadera.

²² La Variabilidad Total ANOVA contiene la resta de la Suma de Cuadrados Residual (SS_R). Esto nos permitirá eliminar de manera automática los posibles efectos de factores extraños o diferencias individuales que puedan estar en los individuos de los grupos de estudio.

²³ Las alternativas se pueden marcar a priori en el SPSS, el que decidirá automáticamente su utilización.

- Las pruebas de Bonferroni y Tukey se usarán si se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas²⁴. En caso de no cumplimiento, utilizaremos Games-Howell.
- Como las medidas de las variables de un grupo no influye sobre las medidas en cualquier otro grupo (son grupos o brazos independientes entre sí) el Supuesto de Independencia del ANOVA se cumple.
- Para concluir, tendríamos que determinar el ‘tamaño del efecto’ (eta cuadrado, η^2), el cual nos da una medida del porcentaje de la varianza que se debe a efectos diferentes de factores extraños o intrínsecos del participante²⁵.
- Si necesitamos comprobar la independencia entre variables cualitativas podemos usar la Prueba Chi-cuadrado (X^2) de Pearson²⁶. Si los brazos tuvieran una muestra $n > 30$ usaríamos el Método Monte Carlo y si los brazos tuvieran una muestra $n < 30$ usaríamos el Método Exacto²⁷.
 - Para medición de la magnitud de la relación (o no) entre las variables utilizaremos la V de Cramer ya que nos permite actuar sobre tablas de contingencia $\geq 2 \times 2$.

Consideraciones normativas y éticas

Este ensayo se realizará de acuerdo con el protocolo y de acuerdo a los principios éticos consensuados derivados de directrices internacionales:

- Declaración de Helsinki
- Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS)
- Buenas Prácticas Clínicas (GCP)

Cualquier enmienda al protocolo requerirá la aprobación del Responsable de Investigación y del Comité de Ética del Hospital San Pedro antes de la implementación de cambios en el diseño del ensayo, excepto los cambios necesarios para eliminar un peligro inminente para los participantes.

Proceso de consentimiento informado

El investigador o su representante explicarán la naturaleza del ensayo, incluidos los riesgos y beneficios, al participante o su representante legalmente. Además, responderá todas las dudas que pueda tener el participante o su representante legal al respecto del ensayo.

Se debe informar a los participantes que su participación es voluntaria. Los participantes o sus representantes legales deberán firmar la declaración de Consentimiento Informado.

²⁴ Como solamente tenemos tres grupos intra-UMI, sería más conveniente usar Bonferroni. Pero estas decisiones se dejarán a consideración de los investigadores del ensayo.

²⁵ $\eta^2 = SS_M/SS_T$, donde: SS_M , es la Suma de Cuadrados del Modelo, y SS_T , la Suma de Cuadrados Total.

²⁶ Aquí la independencia corresponde a H_0 y se acepta para $p > 0.05$.

²⁷ El SPSS decide el método e informa al respecto. En dependencia de los supuestos que se cumplan en la muestra también aceptaremos una solución SPSS-automática por Método Asintótico.

Debido a las estrictas políticas de aislamiento respiratorio, el acceso limitado a las habitaciones de los pacientes COVID-19 y transmisibilidad del SARS-CoV-2 a través de aerosoles o papel contaminado con gotas, la comunicación verbal alternativa se permitirá para obtener el Consentimiento Informado (por ejemplo: vía telefónica).

El registro médico debe incluir la declaración de la obtención del Consentimiento Informado por escrito antes que el participante fuese inscrito en el estudio, además de la fecha en la cual se obtuvo el consentimiento.

No se transferirán nombres o cualquier dato que haga identificable al participante frente a personal que no participe en el ensayo.

Debido a la gravedad de la salud del participante, la entrevista verbal del participante o su representante legal o miembro de la familia, puede ser la fuente para conocer las características de la enfermedad e historial, a menos que se especifique lo contrario dentro de los criterios de elegibilidad.

Responsabilidades del investigador principal

El investigador principal asume la responsabilidad de las acciones delegadas a otros individuos (por ejemplo, organizaciones de investigación por contrato).

La investigación podrá ser auditable en cualquier momento por parte del Comité de Investigación del Hospital San Pedro o por cualquier personal de Control de Calidad externo al Hospital siempre que esté autorizado para tal fin. También se permiten auditorías internas por parte del investigador principal en diferentes momentos de la evolución del ensayo.

El investigador está obligado a evaluar la relación entre la intervención del estudio y la aparición de cada efecto adverso.

Referencias Bibliográficas

[1] Bermejo-Valdés AJ, Cervera-Grau JM (2020) Lighting Up Dark Areas of COVID-19. Ann Case Report 14: 394. DOI: 10.29011/2574-7754.100394. <https://www.gavinpublishers.com/articles/case-report/Annals-of-Case-Reports/lighting-up-dark-areas-of-covid-19>

[2] Andrés Pizzorno, Blandine Padey, Julia Dubois, Thomas Julien, Aurélien Traversier, Victoria Dulière, et al. (2020) In vitro evaluation of antiviral activity of single and combined repurposable drugs against SARS-CoV-2. Antiviral Research 181: 104878. <https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104878>

[3] Guisado-Vasco, Pablo et al. (2020) Clinical characteristics and outcomes among hospitalized adults with severe COVID-19 admitted to a tertiary medical center and receiving antiviral, antimalarials, glucocorticoids, or immunomodulation with tocilizumab or cyclosporine: A retrospective observational study (COQUIMA cohort). EClinicalMedicine 0: 100591. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100591>

[4] Dawar, F.U., Xiong, Y., Khattak, M.N.K., Li, J., Lin, L. and Mei, J. (2017) Potential role of cyclophilin A in regulating cytokine secretion. J Leuk Biol 102: 989-992. doi:[10.1189/jlb.3RU0317-090RR](https://doi.org/10.1189/jlb.3RU0317-090RR)

[5] Scheffert, J., & Raza, K. (2014) Immunosuppression in lung transplantation. Journal Of Thoracic Disease 6(8): 1039-1053. doi:[10.3978/j.issn.2072-1439.2014.04.23](https://doi.org/10.3978/j.issn.2072-1439.2014.04.23). <http://jtd.amegroups.com/article/view/2876>

Diagrama del Ensayo

EudraCT: 2020-005573-27
 Protocol Code: SAN-CIC-2020-01

Tabla de recogida de datos* para pacientes en fase: A___ B___

Ensayo con CsA	Cribado	Tratamiento y evaluaciones (fase A y/o B)														Seguimiento post-tratamiento		Comentarios	
		1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	40	15		60
Días de estudio																			
Procedimientos																			
Consentimiento informado	X																		
Revisión de criterios de inclusión y exclusión	X																		
Datos demográficos	X																		Incluyendo edad y sexo
Condiciones preexistentes en el historial médico	X																		Obtenido de entrevista o información disponible en Selene (Diabetes HTA, Obesidad, Cardiopatía, Nefropatía, Hepatopatía, Enfermedad Pulmonar, Inmunosupresión o Inmunodeficiencias) Incluyendo el momento aparición de síntomas sugestivos de COVID-19.
Altura		X																	
Peso		X																	
Niveles plasmáticos de CsA				X		X		X		X		X		X		X	X		Los investigadores pueden proponer: lunes y viernes, previa aprobación y documentación.
Tratamientos previos de especial interés dentro de los últimos 30 días	X																		AINEs, antivirales, antibióticos, antipalúdicos, corticosteroides, inmunomoduladores u otros de investigación.

EudraCT: 2020-005573-27
 Protocol Code: SAN-CIC-2020-01

Tabaquismo	X																			
Medicaciones concomitantes		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Efectos adversos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Examen físico general	X																			
Signos vitales		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La documentación del examen en el hospital es aceptable. Incluye: temperatura corporal, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, SpO ₂ , FiO ₂ . El registro de la SpO ₂ será mientras el participante está en reposo.
Estado clínico general	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La documentación de los registros hospitalarios es aceptable. Incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Estado de conciencia, • Limitación de actividades debido a COVID-19 • Test de calidad de vida • Oxígeno suplementario • Necesidad de ventilación y tipo de ventilación
Analítica general	X		X			X			X			X			X		X	X	X	Mínimo: Hemograma, VSG, I. protrombina, Fibrinógeno, Dímero D, urea, glucosa, creatinina, triglicéridos, GOT, GPT, GGT,

EudraCT: 2020-005573-27
 Protocol Code: SAN-CIC-2020-01

																				LDH, CPK, f. alcalina, Na, K, Ca, P, PCR, Procalcitonina, IL-6, Ferritina.	
Inmunología	X						X													Inmunoglobulinas, antígeno neumococo, antígeno Legionella, panel de virus respiratorios de acuerdo a temporada. En menores de 60 años solicitar VIH.	
Inmunología anti-SARS-CoV-2	X						X							X		X	X			Anticuerpos IgM/IgG anti-SARS-CoV-2.	
Cuantificación del anticuerpo anti-SARS-CoV-2 N	X		X		X		X		X		X			X		X	X				
RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva	X						X							X		X	X				
Aleatorización 2:1	X																				
Nivel de gravedad de infección respiratoria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Precisar en cada momento de la medida de esta variable, si es: enfermedad no complicada, neumonía leve, neumonía grave, distress respiratorio, sepsis o shock séptico
Pruebas funcionales respiratorias y registro de afectación orgánica secundaria.															X		X				

* Los parámetros de la tabla están en función del documento "Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO" referente a la actuación médica en el Hospital San Pedro de Logroño, La Rioja.

EudRACT: 2020-005573-27

Protocol Code: SAN-CIC-2020-01

Tabla de recogida de datos* para pacientes en fase: A ___ B ___ para procedimientos eventuales

Procedimientos	Anotaciones. Fecha y Hora.	Comentarios
Examen físico dirigido a síntoma o signo específico		Especificar cuál y el resultado.
Eventos hospitalarios		Registre si ocurren los siguientes eventos (incluye los 2 días previos a cada columna de Días de Estudio): <ul style="list-style-type: none"> • Visitas de médico o enfermera • Ingreso a la UMI
Bacteriológico		Hemocultivos en pacientes con fiebre > 38.5 °C o sospecha de sepsis por otros microorganismos
Aleatorización para homogenizar brazos		
Aleatorización 1: 0		
Brazo Control Fase A		Precisar día de entrada
Brazo Intervención Fase A		Precisar día de entrada
Brazo Control Fase B desde Control Fase A		Precisar día de entrada
Brazo Control Fase B desde Intervención Fase A		Precisar día de entrada
Brazo Intervención Fase B		Precisar día de entrada
Terapia CsA oral		
Terapia CsA IV		
Escala de valoración CURB-65		Precisar si el score está 2 – 5
Escala de valoración FINE		Precisar puntuación y clase
Manejo antimicrobiano		Indicar fármaco y motivo
Manejo antiinflamatorio		Indicar fármaco y motivo
Tratamiento sintomático		Indicar fármaco y motivo
Manejo de Reacciones adversas		Indicar fármaco y motivo
Criterios de consulta para UMI		Indicar qué criterios mayores o menores cumple el paciente. Incluir las necesidades superiores al 40 % FiO ₂

EudraCT: 2020-005573-27
Protocol Code: SAN-CIC-2020-01

Nivel de prioridad para ingreso en UMI		Indicar la prioridad 1 – 4 y el motivo
Alta hospitalaria		Precisar día y si acudirá a domicilio o centro de convalecencia

* Los parámetros de la tabla están en función del documento *“Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO”* referente a la actuación médica en el Hospital San Pedro de Logroño, La Rioja.